

Competencias investigativas para el ciberperiodismo en los medios digitales del municipio Maracaibo, estado Zulia

Andrés Vicuña¹ y Carmen Velandria²

¹Programa de Especialización en Metodología de la Investigación. Decanato de Postgrado de Investigación. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: vicu_31@hotmail.com

²Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: cvelandria@unica.edu.ve

Recibido: 12-09-2019

Aceptado: 20-01-2020

Resumen

El propósito de esta investigación fue analizar las competencias investigativas para el ciberperiodismo en los medios digitales del Municipio Maracaibo. Las teorías expuestas fueron sustentadas, para competencias investigativas y para ciberperiodismo. El tipo de investigación fue descriptiva bajo la modalidad de campo, con diseño no experimental de corte transeccional. La población estuvo conformada por noventa y nueve (99) ciberperiodistas que laboran en los medios digitales del municipio Maracaibo. Para la recolección de datos, se diseñó un (1) cuestionario para las variables competencias investigativas y ciberperiodismo conformado por cuarenta y cinco (45) ítems basados en escala tipo Likert con cinco (5) alternativas de selección. El instrumento fue validado por cinco (5) expertos. La confiabilidad se posicionó en 0,84 según el coeficiente de AlphaCronbach. Los resultados permitieron concluir que los ciberperiodistas reflejaron aptitudes investigativas para abordar noticias desde plataformas digitales mediante la explotación de los recursos hipertextuales que ofrecen medios de comunicación, de forma asesorada por sus jefes de prensa así como el aprovechamiento de las temáticas que impactan la influencia informativa de sus usuarios para hacer seguimiento a inquietudes expresadas por los mismos en interacción con los cibermedios, demostrando destrezas cognitivas con habilidades formativas que se deben recibir en el campo laboral continuamente.

Palabras clave: Competencias investigativas, ciberperiodismo, investigación, hipertextualidad, actualización, accesibilidad.

Investigative competences for cyberjournalism in the digital media of the Maracaibo municipality, Zulia state

Abstract

The purpose of this research was to analyze the investigative competences for cyberjournalism in the digital media of Maracaibo Municipality. The theories exposed for investigative competences and for cyberjournalism were supported by authors in this matter. The type of research was descriptive under the modality of field, with non-experimental design of transeccional cut. The population was formed by ninety-nine (99) cyberjournalists who work in the digital media of Maracaibo municipality. For the collection of data, a questionnaire was designed for the variables investigative competences and cyberjournalism, consisting of forty five (45) items based on a Likert scale with five (5) selection alternatives. The instrument was validated by five (5) experts. Reliability was set at 0.84 according to the Alpha Cronbach coefficient. The results allowed to conclude that the cyberjournalists reflected investigative skills to approach news from digital platforms by exploiting the hypertextual resources that media offer, in a way advised by their press chiefs as well as taking advantage of the issues that impact the information influence of their users to